

Марк ТОЛЬЦ

Роль брачности в современной рождаемости в России

Российская статистика накопила весьма обширные цифровые данные, отражающие влияние брачности на рождаемость. Они позволяют рассмотреть общероссийскую динамику этого явления в длительной ретроспективе, сравнить направление изменений в современной России с динамикой в других странах, проанализировать их динамику и дифференциацию для российских регионов, а также оценить вклад брачных и внебрачных рождений в динамику уровня рождаемости.

Общероссийская динамика

В современной России статистическая разработка актов о рождении дает сведения о детях, зарегистрированных по трем различным основаниям: свидетельству о браке родителей (брачные рождения); акту об установлении отцовства (в подавляющем большинстве в результате его добровольного признания по совместному заявлению родителей); заявлению матери. Последние две группы рождений в совокупности составляют рождения вне зарегистрированного брака. Однако почти четверть века во всем Советском Союзе это было не так. Закон не допускал добровольное признание отцовства. Лучшее понимание современной динамики может дать рассмотрение анализируемого явления в длительной ретроспективе.

Принятый менее чем за год до победы над Германией, 8 июля 1944 г., Указ Президиума Верховного Совета СССР ввел понятие «одинокая мать». Оно распространялось на всех женщин, родивших вне брака. Их дети регистрировались только по заявлению матери. Отец, при всем его желании, если он не состоял в браке с матерью ребенка, не мог быть записан в документах, удостоверяющих рождение сына или дочери. В метрике детей, рожденных вне брака, обязательно ставился прочерк вместо сведений об отце. Инициатором этих узаконений был Н.С. Хрущев, который потом, в период своего правления, препятствовал десталинизации в области брачно-семейных отношений в Советском Союзе¹. Всего за годы, когда в метри-

ке ставился этот прочерк, во всем СССР таким образом было «заклеймено» более 15 млн новорожденных².

В условиях огромной половой диспропорции в послевоенный период доля внебрачных рождений среди всех рождений в Российской Федерации была высокой. Сразу после войны, в 1946 г., она составила 22,8% (табл. 1). Через пять лет после ее окончания, в 1950 г., доля этих рождений достигла послевоенного максимума — 24%. В этом году только 76% детей были рождены в браке³.

В последующие годы, по мере смягчения половой диспропорции, доля внебрачных рождений постепенно падала. К 1970 г. она снизилась до 10,6%. Произошло это в новых условиях: по семейному законодательству, принятому в 1968–1969 гг., был отменен пресловутый прочерк в метрике. Теперь рождение ребенка вне брака могло быть зарегистрировано или по совместному заявлению его родителей, или только по заявлению матери. В последнем случае данные об отце заполнялись с ее слов, при этом для отца указывалась фамилия матери. В 1970 г. только 6,3% новорожденных в России были записаны по заявлению матери, а 4,3% — на основании установления отцовства. В этом году 89,4% детей появились у родителей, состоявших в браке. Гуманные изменения в законодательстве практически не привели к росту доли внебрачных рождений и в десятилетие, следовавшее за ним: в 1980 г. были рождены вне брака 10,8% детей.

По-настоящему существенный подъем внебрачной рождаемости начался в 1990-е гг. Доля

рии СССР // Развитие населения и демографическая политика. Памяти А.Я. Кваши: Сборник статей / Под ред. М.Б. Денисенко и В.В. Елизарова. М.: МАКС Пресс, 2014. С. 157–169; *Nakachi M.* Replacing the Dead: The Politics of Reproduction in the Postwar Soviet Union. New York: Oxford University Press, 2021. P. 28–36.

² Тольц М. От abortного термидора к законодательному либерализму. С. 161.

³ Здесь и далее подобные данные относятся только к зарегистрированным бракам, а внебрачные рождения — это рождения вне зарегистрированного брака, что обусловлено сущностью изучаемого явления (см.: *Вишневский А.Г.* Демографическая история и демографическая теория: курс лекций. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. С. 214).

внебрачных рождений среди всех рождений достигла максимума в 2005 г., когда она составила 30%, из них 16,2% были зарегистрированы по заявлению матери и 13,8% — на основании установления отцовства. В последующие годы доля внебрачных рождений заметно снизилась и к 2019 г. упала до 20,9%, из которых 10,1% были зарегистрированы по заявлению матери и 10,8% — на основании установления отцовства.

Как ясно из отмеченного выше, до 1968 г. все внебрачные рождения регистрировались по заявлению матери. Сегодня половина внебрачных рождений регистрируется обоими родителями, и дети в них имеют отца, несущего по

Таблица 1

ДОЛЯ БРАЧНЫХ И ВНЕБРАЧНЫХ РОЖДЕНИЙ СРЕДИ ВСЕХ РОЖДЕНИЙ В РОССИИ, 1946–2019 гг. (в %)

Год	Рождения в браке	Все внебрачные рождения	Из них зарегистрированные:	
			по заявлению матери	на основании установления отцовства*
1946	77,2	22,8	22,8	–
1950	76,0	24,0	24,0	–
1955	83,1	16,9	16,9	–
1960	86,9	13,1	13,1	–
1965	87,0	13,0	13,0	–
1970	89,4	10,6	6,3	4,3
1975	89,3	10,7	5,7	5,0
1980	89,2	10,8	6,7	4,1
1985	88,0	12,0
1990	85,4	14,6	8,4	6,2
1995	78,9	21,1	12,0	9,1
2000	72,0	28,0	14,8	13,2
2005	70,0	30,0	16,2	13,8
2010	75,1	24,9	13,7	11,2
2015	78,3	21,6**	10,4	11,2
2019	78,6	20,9**	10,1	10,8

*До 1968 г. не было предусмотрено законодательством.

**Кроме того, в 2015 г. 0,1% детей были зарегистрированы в органах ЗАГС по заявлению юридического лица (отказные, найденные, подкинутые дети), в 2019 г. доля таких детей составила 0,5%.

Источники: Тольц М. О влиянии брачного статуса на рождаемость // Демоскоп Weekly. 2020. № 871–872. Таблица 1. URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0871/nauka03.php>; Демографический ежегодник России. 2021. М.: Росстат, 2021. С. 67.

закону полную ответственность за них. Данные текущей статистики показывают, что в 2019 г. доля детей, зарегистрированных по заявлению матери (10,1%), была заметно ниже, чем в 1965 г. (13%), когда все внебрачные рождения записывались таким образом.

Начавшаяся в 2020 г. эпидемия ковида оказала сильное воздействие на условия протекания социальных процессов в России. Карантин создавал серьезные помехи для регистрации браков. Однако известно, что значительная часть рождений является следствием добрачных зачатий, которые приводят к регистрации брака. Сведения о доле таких рождений среди всех рождений в России были получены в результате специальных сплошных разработок данных регистрации рождений: 25% в 2002 г. и 23% в 2012 г.¹ Отмеченное не является чем-то новым, возникшим в постсоветский период. То, что значительная часть рождений являлась

¹ Тольц М.С., Антонова О.И., Андреев Е.М. Рождаемость и трансформация института семьи в современной России // Вопросы статистики. 2005. № 7. С. 56; Чурилова Е.В., Чумарина В.Ж. Внебрачные рождения и добрачные зачатия в России: осознанное решение родителей? // Вопросы статистики. 2014. № 7. С. 47; о распространенности этого явления среди первых рождений см.: Andreev E.M., Churilova E., Jasilioniene A. Partnership Context of First Births in Russia: The Enduring Significance of Marriage // European Journal of Population. 2022. Vol. 38. No. 1. P. 37–58.

следствием добрачных зачатий, которые приводят к регистрации брака, показали результаты двух подобных разработок данных в городе Пермь за 1966 и 1981 гг.¹ В условиях эпидемии ковида часть таких рождений могла попасть первоначально в категорию внебрачных. Именно потому в данной работе рассмотрение статистических материалов заканчивается 2019 г.

Кажущаяся уникальность российской динамики

После 1970 г. во многих странах Европы и США произошел существенный рост внебрачной рождаемости. В результате в конце рассматриваемого периода, в 2019 г., доля внебрачных рождений в этих странах превысила 40%, тогда как в 1970 г. в большинстве из них она была менее 10%. При этом в 2019 г. в 11 странах Европы более половины детей были рождены вне брака. Отличие от них России было очень значительным: в ней в этом году доля внебрачных рождений была намного ниже — 20,9% (табл. 2).

ландия (69,4%) и Франция (61%). Британским демографом Дж. Хайналом в его классической работе вся Европа еще в конце XIX — начале XX в. делилась на две части по условной линии Санкт-Петербург — Триест². К западу от нее, как он показал, господствовал «европейский» тип брачности, при котором вступление в брак было поздним, а безбрачие частым. К востоку от этой линии был распространен «традиционный» тип брачности, который имел свои существенные отличительные особенности: раннее вступление в брак при низкой доле мужчин и женщин, никогда не вступавших в брак. Этому типу брачности соответствовала и небольшая частота внебрачных рождений. Болгария и Россия находились тогда в одной группе стран. В 2019 г. ситуация в двух странах резко отличалась: доля внебрачных рождений в Болгарии была в 2,8 раза выше, чем в России.

Динамика внебрачных рождений в США во многом была подобна отмеченным изменениям

Таблица 2

ДОЛЯ ВНЕБРАЧНЫХ РОЖДЕНИЙ СРЕДИ ВСЕХ РОЖДЕНИЙ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ И США, 1970–2019 ГГ. (в %)

Страна*	1970	1980	1990	2000	2005	2010	2015	2019
Исландия	29,9	39,7	55,2	65,2	65,7	64,3	...	69,4
Франция	6,8	11,4	30,1	43,6	48,4	55,0	59,1	61,0
Болгария	8,5	10,9	12,4	38,4	49,0	54,1	58,6	58,4
Словения	8,5	13,1	24,5	37,1	46,7	55,7	57,9	57,7
Норвегия	6,9	14,5	38,6	49,6	51,8	54,8	55,9	57,6
Португалия	7,3	9,2	14,7	22,2	30,7	41,3	50,7	56,8
Швеция	18,6	39,7	47,0	55,3	55,4	54,2	54,7	54,5
Дания	11,0	33,2	46,4	44,6	45,7	47,3	53,8	54,1
Эстония	14,1	18,3	27,2	54,5	58,5	59,1	55,9	53,7
Нидерланды	2,1	4,1	11,4	24,9	34,9	44,3	49,8	52,4
Бельгия	2,8	4,1	11,6	28,0	39,4	45,7	48,0	52,4**
Великобритания	8,0	11,5	27,9	39,5	42,9	46,9	47,9	48,5
Испания	1,4	3,9	9,6	17,7	26,5	35,5	44,5	48,4
Чехия	5,4	5,6	8,6	21,8	31,7	40,3	47,8	48,2
Финляндия	5,8	13,1	25,2	39,2	40,4	41,1	44,3	45,4

Знание исторических типов брачности заставляет обратить особое внимание на тот факт, что по доле внебрачных рождений Болгария в 2019 г. занимала 3-е место в Европе (58,4%), ее опережали по этому показателю лишь Ис-

² Хаджнал [Хайнал] Дж. Европейский тип брачности в ретроспективе // Брачность, рождаемость, семья за три века / Под ред. А.Г. Вишневого и И.С. Кона. М.: Статистика. 1979. С. 14–70; см. также: Калябихина Е.А. Исторические типы брачности в Европе // Проблемы народонаселения в зеркале истории: Шестые Валентеевские чтения. Москва, 22–24 апреля 2010 г. МГУ им. М.В. Ломоносова. Сборник докладов. Т. 2 / Под ред. В.В. Елизарова и И.А. Троицкой. М.: МАКС Пресс, 2010. С. 148–152.

¹ Тольц М.С. Взаимосвязи брачного и репродуктивного поведения // Детность семьи / Под ред. А.И. Антонова. М.: Мысль, 1986. С. 39–53.

Продолжение табл. 2

Страна*	1970	1980	1990	2000	2005	2010	2015	2019
Австрия	12,8	17,8	23,6	31,3	36,5	40,1	42,1	40,6
Люксембург	4,0	6,0	12,8	21,9	27,2	34,0	38,8	40,4
Словакия	6,2	5,7	7,6	18,3	26,0	33,0	39,2	40,1
США	10,7	18,4	28,0	33,2	36,9	40,8	40,3	40,0
Россия	10,6	10,8	14,6	28,0	30,0	24,9	21,6	20,9

*Приведены в соответствии с величиной показателя в 2019 г.

**2018 г.

Источники: OECD Family Database; *Sardon J.-P.* The Demographic Situation of Europe and the Developed Countries Overseas: An Annual Report. Population: An English Selection. 2000. Vol. 12. P. 314–315.

в Европе. Однако эти рождения в 1970 г. были практически одинаково незначительно распространены в России и США. Их доля составляла в обеих странах немногим более десятой части всех рождений — 10,6% в России и 10,7% в США. Уже в 1980 г. доля внебрачных рождений в США достигла 18,4%. Рост этого компонента рождаемости в России, как уже было отмечено, начался позже, где его доля практически не изменилась за десятилетие и составляла в 1980 г. 10,8% всех рождений. В 2005 г., когда доля внебрачных рождений в России достигла максимума, равного 30%, в США такие рождения составляли 36,9%. В 2019 г. разрыв в показателях для России и США составил 1,9 раза. Это было обусловлено тем, что в России доля внебрачных рождений упала до 20,9%, тогда как в США начиная с 2010 г. она стабилизировалась на уровне около 40%.

Однако на основе всех этих сравнений было бы преждевременно делать вывод об уникальности динамики внебрачной рождаемости в России. Сопоставление российских данных с показателями для Беларуси и Украины позволяет существенно уточнить наше понимание рассматриваемого явления (табл. 3).

В постсоветский период доля внебрачных рождений росла во всех трех странах. В 1990 г. ее величина в Беларуси (8,5%) заметно отличалась от той, что была в России (14,6%). Максимальные значения показателя в Беларуси (24,2%) и в России (30%) были достигнуты одновременно — в 2005 г. В 1990 г. доля внебрачных рождений на Украине (11,2%) была ближе к российской, чем показатель для Беларуси. Максимум этого показателя рождений на Украине (22,1%) был достигнут заметно позднее, чем в Беларуси и России, — только в 2013 г. В Беларуси, по последним имеющимся данным, в 2018 г. показа-

тель (13%) упал настолько, что был значительно ниже, чем в России. В 2019 г., после снижения, доли внебрачных рождений в России (20,9%) и на Украине (20,5%) были очень близки. Таким образом, рассмотренные данные хорошо показывают, что динамика внебрачной рождаемости в России не была уникальна, а подобна той, что была в Беларуси и на Украине.

Региональная динамика и дифференциация

Опубликованные Росстатом (ранее Госкомстат России) за весь период с 1990 по 2019 г. данные для 78 регионов позволяют проследить региональную динамику и дифференциацию внебрачной рождаемости в постсоветский период. Для получения общего представления об этом естественно начать с рассмотрения всех таких данных, сгруппированных по величине доли внебрачных рождений (табл. 4).

В 1990 г. доля рождений вне брака в большинстве регионов (в 43 из 78) не превышала 15%. В 1995 г. для большинства регионов (48) наблюдались более высокие значения показателя — между 15 и 25%, причем наиболее многочисленной группой была та, в которой доля рождений вне брака составляла от 15 до 20%. В 2000 и 2005 гг. самой многочисленной стала группа регионов, которая имела заметно больший показатель — между 25 и 30%. Начиная с 2010 г. наиболее многочисленной была меньшая по значению группа — от 20 до 25%. Значения показателя для большинства регионов в 2015 г. (52) и в 2019 г. (54) снова концентрировались, как и в 1995 г., в интервале между 15 и 25%. Доля рождений вне брака не менее 40% была характерна для значительного количества регионов только в 2000 г. (9) и 2005 г. (10). В остальные годы число регионов с таким показателем было крайне незначительно (1–2), а в 1990 г. не было

Таблица 3

ДОЛЯ ВНЕБРАЧНЫХ РОЖДЕНИЙ СРЕДИ ВСЕХ РОЖДЕНИЙ В БЕЛАРУСИ, РОССИИ И НА УКРАИНЕ, 1990–2019 гг. (в %)

Год	Беларусь	Россия	Украина
1990	8,5	14,6	11,2
1995	13,5	21,1	13,2
2000	18,6	28,0	17,3
2005	24,2	30,0	21,4
2010	19,6	24,9	21,9
2013	16,1	23,0	22,1
2015	13,8	21,6	20,6
2019	13,0*	20,9	20,5

*2018 г.

Источники: Демографический ежегодник. 1991. М.: Статкомитет СНГ, [1992]. С. 227. Демографический ежегодник Республики Беларусь. Минск: Белстат, 2019. С. 263; Демографический ежегодник России. 2021. М.: Росстат, 2021. С. 67; Населення України 2021. Київ: Держстат України, 2022. С. 104.

Таблица 4

ГРУППИРОВКА РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ВЕЛИЧИНЕ ДОЛИ ВНЕБРАЧНЫХ РОЖДЕНИЙ СРЕДИ ВСЕХ РОЖДЕНИЙ, 1990–2019 ГГ. (в %)*

Доля внебрачных рождений	Число регионов						
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2019
Менее 15,0	43	10	0	0	2	3	5
15,0–19,9	27	25	7	2	5	24	25
20,0–24,9	7	23	18	13	31	28	29
25,0–29,9	0	8	24	26	17	10	10
30,0–34,9	0	11	13	14	13	10	6
35,0–39,9	1	0	7	13	8	1	1
40,0 и более	0	1	9	10	2	2	2

*Данные приведены по одинаковому числу регионов (78), для которых имеются опубликованные Росстатом (ранее Госкомстат России) показатели за весь период. Жирным шрифтом выделены наиболее многочисленные группы регионов.

Источники: Демографический ежегодник России. М.: Госкомстат России, 1997. С. 229–238; Демографический ежегодник России. М.: Госкомстат России, 2001. С. 151–161; Демографический ежегодник России. 2006. М.: Росстат, 2006. С. 166–172; Естественное движение населения Российской Федерации за 2010 год. М.: Росстат, 2011. С. 12–14; Естественное движение населения Российской Федерации за 2015 год. М.: Росстат, 2016. С. 12–14; Естественное движение населения Российской Федерации за 2019 год. М.: Росстат, 2020. С. 15–17.

ни одного такого региона. Отмеченные изменения, конечно, соответствовали динамике величины показателя в целом по стране (табл. 1).

Обращение к данным по отдельным регионам позволяет детализировать наше представление о региональной динамике и дифференциации внебрачной рождаемости (табл. 5). Эти данные показывают, что начиная с 2000 г. минимальные значения показателя внебрачной рождаемости наблюдались в Кабардино-

Балкарии. До этого, в 1990 и 1995 гг., они были характерны для Пензенской области. В течение всего постсоветского периода наивысшее распространение внебрачной рождаемости было в Тыве, где ее доля в 2005 и 2015 гг. достигала 65,6%. Среди регионов с преобладающим русским населением наибольшие значения показателя наблюдались в разные годы в Иркутской области (23,6% в 1990 г. и 40% в 2010 г.), Магаданской области (34,5% в 1995 г.), Пермском

крае (44,8% в 2000 г. и 47,2% в 2005 г.) и в Еврейской автономной области (35,5% в 2015 г. и 32,5% в 2019 г.).

Доля внебрачных рождений среди всех рождений в Москве и Санкт-Петербурге на протяжении большей части рассматриваемого периода была ниже, чем в среднем по России (исключение — показатель для Санкт-Петербурга в 1990 и 1995 гг., а также для Москвы в 1995 г.). В обоих городах он достиг максимума в 2005 г. (25,3% в Москве и 27,9% в Санкт-Петербурге), а к концу рассматриваемого периода, в 2019 г., имел почти одинаковые значения в обоих столичных городах (18,1% в Москве и 18,0% в Санкт-Петербурге).

Как уже было неоднократно отмечено при анализе общероссийской динамики, в 2005 г. доля внебрачных рождений в целом по стране достигла максимума — 30% (табл. 1). Поэтому естественно уделить особое внимание географии явления в том году, которая представлена на карте (рис. 1). На этой карте хорошо видно, что распределение регионов по величине показателя не было случайным, а, как правило, имело форму кластеров, образуемых несколькими соседними регионами.

В европейской части страны кластер с долей внебрачных рождений более 40% образовывали три северо-восточных региона: Архангельская область, Республика Коми и Пермский край. При этом в последнем регионе, как отмечалось выше, в 2005 г. было наиболее распространены рождения вне брака среди всех регионов с преобладающим русским населением. Тут просматривается определенная историческая преемственность, поскольку Пермская губерния (правда, в более широких границах) в конце XIX в. занимала лидирующее место по распространению внебрачных рождений в Европейской России¹. Подобные два кластера со столь же высокой долей внебрачных рождений видны на карте в Восточной Сибири (Иркутская область, Бурятия и Тыва) и на Дальнем Востоке (Хабаровский край, Магаданская область, Еврейская автономная область и Чукотка). Все регионы, имеющие следующее значение показателя — от 35 до 40%, также образовывали сплошные массивы, которые находились между кластерами с наивысшими его величинами (в Западной и Восточной Сибири) или примыкали к ним (на северо-востоке европейской части страны и на Дальнем Востоке).

Таблица 5

ДОЛЯ ВНЕБРАЧНЫХ РОЖДЕНИЙ СРЕДИ ВСЕХ РОЖДЕНИЙ В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ, 1990–2019 ГГ. (В %)*

Регион**	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2019
Кабардино-Балкария	10,3	12,9	15,1	15,9	11,9	10,8	9,6
Воронежская область	10,1	13,4	18,5	16,2	16,7	16,5	16,1
Тамбовская область	10,6	14,7	18,3	22,9	21,9	17,8	10,0
Пензенская область	9,7	12,1	18,5	23,7	14,6	12,9	13,6
г. Москва	13,4	22,4	25,2	25,3	21,4	18,6	18,1
г. Санкт-Петербург	15,4	24,2	27,8	27,9	22,3	17,8	18,0
Магаданская область	17,7	34,5	42,9	42,8	37,9	32,8	31,4
Еврейская автономная область	22,3	30,8	42,5	44,8	39,5	35,5	32,5
Иркутская область	23,6	31,8	43,4	46,1	40,0	33,1	29,5
Пермский край	21,9	33,9	44,8	47,2	37,4	30,0	28,5
Тыва	36,5	46,9	58,0	65,6	61,0	65,6	56,0
Россия	14,6	21,1	28,0	30,0	24,9	21,6	20,9

*Жирным шрифтом выделены крайние значения показателя для регионов с преобладающим русским населением.

**Приведены в соответствии с величиной показателя в 2005 г.

Источники: см. источники к табл. 4.

¹ См.: Coale A.J., Anderson B.A. and Härm E. Human Fertility in Russia Since the Nineteenth Century. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1979. P. 252–253.

Рисунок 1

ДОЛЯ ВНЕБРАЧНЫХ РОЖДЕНИЙ СРЕДИ ВСЕХ РОЖДЕНИЙ В РЕГИОНАХ РОССИИ, 2005 г.
(в %)

Менее 20,0
 20,0-24,9
 25,0-29,9
 30,0-34,9
 35,0-39,9
 40,0 и более

Оценка вклада брачных и внебрачных рождений в динамику уровня рождаемости

В течение продолжительного периода уровень рождаемости в постсоветской России был низким, однако после 2005 г. начался его значительный рост, который продолжался до 2015 г. За десять лет коэффициент суммарной рождаемости увеличился с 1,29 до 1,78. И именно в 2005 г., как уже отмечено, доля внебрачного компонента в абсолютном числе рождений достигла максимума, а затем стала снижаться (табл. 1).

Коэффициент суммарной рождаемости широко используется в демографии для характеристики динамики рождаемости за календарные годы. Он показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при уровне рождаемости в каждом возрасте того года, для которого вычислен. Это стандартизованный показатель, элиминирующий влияние различий в возрастной структуре, что делает его пригодным для разнообразных сопоставлений. Рассматривая влияние брачности на рождаемость, естественно разложить этот показатель

на соответствующие категории родившихся¹. Результаты разложения коэффициента суммарной рождаемости показывают, что подавляющая часть его прироста за десятилетие была вызвана увеличением уровня брачной рождаемости — 0,46 из 0,49 (табл. 6).

Вклад брачного компонента в коэффициент суммарной рождаемости за этот период возрос с 70,5% в 2005 г. до 77% в 2015 г. При этом величина компонента, обусловленного внебрачными рождениями, зарегистрированными по заявлению матери, осталась без изменений — 0,20, а компонент, отражающий динамику рождений, зарегистрированных на основании установления отцовства, увеличился с 0,18 лишь до 0,21. Таким образом, приведенный расчет хорошо показывает ре-

¹ Мною использована методика, описанная в: *Бондарская Г.А., Дарский Л.Е.* Брачное состояние женщин и рождаемость // Демографические процессы в СССР. Отв. ред. А.Г. Волков. М.: Наука, 1990. С. 54–55. Эта методика соответствует классическому подходу к измерению относительного вклада брачного и внебрачного компонентов в общий уровень рождаемости, см.: *Kuczynski R.R.* The Measurement of Population Growth: Methods and Results. London: Sidgwick and Jackson, 1935. P. 156–159.

шающую роль увеличения рождаемости в браке в общем росте рождаемости в России с 2005 по 2015 г.

К 2019 г. коэффициент суммарной рождаемости снизился до 1,50. По сравнению с 2015 г. сократилась величина всех его рассматриваемых компонентов. Однако вклад брачного компонента не уменьшился, а достиг 78%. В 2019 г. коэффициент суммарной рождаемости оставался заметно выше (на 0,21), чем в 2005 г., когда он составлял 1,29. Это было вызвано только большим (на 0,26) уровнем брачной рождаемости, тогда как величина компонента, обусловленного внебрачными рождениями, зарегистрированными по заявлению матери, сократилась на 0,04, а компонент, отражающий динамику рождений, зарегистрированных на основании установления отцовства, снизился незначительно — на 0,01. Так детализированные методы анализа хорошо показывают рост значения брачности в современной рождаемости в России.

Выводы

Рассмотрение обширных цифровых данных официальной статистики, которые отражают влияние брачности на рождаемость, позволило достаточно подробно проанализировать несколько основных аспектов проблемы. Этот анализ показал, что в России доля детей, рожденных в браке, была минимальной в 2005 г. В этом году удельный вес внебрачных

рождений стал заметно выше, чем был даже в условиях огромной послевоенной половой диспропорции. Однако в дальнейшем распространение внебрачных рождений заметно сократилось. В этом Россия резко отличалась от большинства стран Европы и США, но не была уникальной. Динамика изменений внебрачной рождаемости в Беларуси и на Украине была аналогична российской.

Расчеты на основе такого стандартизованного показателя, как коэффициент суммарной рождаемости, показали, что почти все очень существенное (на 0,49 ребенка в расчете на одну женщину) повышение общего уровня рождаемости между 2005 и 2015 гг. было достигнуто за счет его брачного компонента. Последовавшее затем снижение общего уровня рождаемости не привело к сокращению относительного вклада этого компонента.

Анализ выявил существенную региональную дифференциацию распространения внебрачной рождаемости. Вместе с тем распределение регионов по величине характеризующего ее показателя не было случайным, а, как правило, имело форму кластеров, образуемых несколькими соседними регионами. Частота рождений вне брака в Москве и Санкт-Петербурге начиная с 2000 г. была ниже, чем в среднем по России. Такие рождения наиболее распространены на северо-востоке европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Таблица 6

ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТА СУММАРНОЙ РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ, РАЗЛОЖЕННОГО ПО КАТЕГОРИЯМ РОДИВШИХСЯ, 2005–2019 гг.

Категория родившихся	Коэффициент суммарной рождаемости			Динамика коэффициента		
	2005	2015	2019	Между 2005 и 2015	Между 2015 и 2019	Между 2005 и 2019
1. Все родившиеся (2) + (3)	1,29	1,78	1,50	+0,49	–0,28	+0,21
Из них:						
2. У матерей, состоявших в зарегистрированном браке	0,91	1,37	1,17	+0,46	–0,20	+0,26
3. У матерей, не состоявших в зарегистрированном браке (4) + (5)	0,38	0,41	0,33	+0,03	–0,08	–0,05
В том числе зарегистрированные:						
4. По заявлению матери	0,20	0,20	0,16	0,00	–0,04	–0,04
5. На основании установления отцовства	0,18	0,21	0,17	+0,03	–0,04	–0,01

Источники: Тольц М. О влиянии брачного статуса на рождаемость // Демоскоп Weekly. 2020. № 871–872. Табл. 3; Демографический ежегодник России. 2021. М.: Росстат, 2021. С. 57, 63, 67, 68.

Собранные в целом по России данные показывают, что внебрачные рождения, особенно у одиноких матерей, скорее связаны с неблагополучием, они чаще распространены у женщин с низким уровнем образования¹. Более того, анализ данных по субъектам Российской Федерации за 2008 г. выявил тесную отрицательную корреляцию доли внебрачных рождений и величины ожидаемой продолжительности жизни, а также положительную корреляцию этой доли с коэффициентом смертности мужчин трудоспособного возраста от внешних причин².

После 2005 г. среди населения России продолжался рост значения базовых ценностей, относящихся к открытости изменениям³. По-

этому трудно согласиться с тем, что «мы имеем дело с признаками торможения или даже консервативного отката (выделено мною. — М. Т.) в процессе деинституциализации брака в России»⁴. Ведь падение распространенности юридического брака и рост рождений вне его вряд ли тождественны прогрессу. Другое дело, что изменяется содержание брака⁵. Российский опыт, отнюдь не уникальный (поскольку подобной была динамика внебрачной рождаемости в Беларуси и на Украине), показывает, что этот процесс может идти без деинституциализации брака, а главное — сопровождаться заметным ростом его значения в сфере рождаемости.

¹ Чурилова Е.В., Чумарина В.Ж. Внебрачные рождения и добрачные зачатия в России. С. 47.

² Клут М.А. Демографическая повестка XXI века: теории и реалии // Социологические исследования. 2010. № 8. С. 64.

³ Магун В.С., Руднев М.Г. Динамика базовых ценностей российского населения: 2006–2018 // Будущее социологического знания и вызовы социальных трансформаций (к 90-летию со дня рождения В.А. Ядова). Международная научная конференция (Москва, 28–30 ноября 2019 г.). Сборник материалов / Отв. ред. М.К. Горшков. М.: ФНИСЦ РАН, 2019. С. 651–653; Магун В., Руднев М. За пределами «человека советского» — россияне в европейской ценностной типологии // Сайт экспертной группы «Европейский диалог». 2020. URL: <http://www.eedialog.org/ru/2020/07/17/za-predelami-cheloveka-sovetskogo-rossijane-v-evropejskoj-cennostnoj-tipologii>.

⁴ Захаров С.В. Брачная структура населения, заключение и прекращение браков в России в свете результатов микропереписи населения 2015 г. // Население России 2016: двадцать четвертый ежегодный демографический доклад / Отв. ред. С.В. Захаров. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. С. 120.

⁵ См., напр.: Кон И.С. Клубничка на березке: Сексуальная культура в России. 3-е изд. М.: Время, 2000; Гурко Т.А. Эволюция и трансформация института брака: анализ эмпирических индикаторов // Социологические исследования. 2021. № 5. С. 58–69.